

SEMEABB 2018

Prosiding online: <http://semeabb.ijbe-research.com>

POLA KONSUMSI DAN TABUNGAN NELAYAN DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Aning Kesuma Putri¹, Desy Yuliana Dalimunthe², Julia³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung

¹*putrianing@gmail.com*

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima : 17-08-2018
Terbit : 25-10-2018

Kata Kunci:

Konsumsi
Tabungan
Nelayan

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk melihat pola konsumsi dan tabungan antara nelayan usia 18-42 tahun dan 42-70 tahun. Alat analisa yang digunakan adalah SPSS dengan data primer berupa data kuisioner. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan negatif antara pola tabungan nelayan muda dan hubungan positif pada nelayan tua. Penelitian ini didanai oleh DIKTI dengan skema penelitian dosen pemula. Penelitian lanjutan yang akan dilakukan adalah menganalisis *overlapping gap* antar nelayan muda dan tua.

DOI:

10.5281/zenodo.1479495

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.